

РАЗРАБОТКА КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ ДАННЫХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ НА ПРИМЕРЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ФОРМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ

© 2024 Пономарёв Д.С.

В работе рассмотрена разработка и практическое применение одного из важных инструментов для информационных и аналитических систем – категориальных фильтров данных. Данные фильтры становятся особенно актуальными, когда следует сравнить выборки по определенным категориям, либо провести сравнение значений показателей текущего заданного периода времени относительно предыдущих. В качестве примера были рассмотрены статистические данные производственного сектора пенитенциарной системы. Рассмотрено взаимодействие с уже разработанными системами хранения и учета данных. Приведены примеры формирования архитектуры базы данных для проведения научных исследований и анализа данных с позиций реляционной теории. Рассмотрены алгоритмы реализации работы с базой данных и создания многомерных фильтров на примере языка программирования Python. Разработаны пользовательские интерфейсы.

Ключевые слова: производственный сектор, Python, SQL, базы данных, реляционная теория, системный анализ, пенитенциарная система.

Введение. В последние годы наблюдается значительное увеличение объема отчетных статистических данных, учитываемых и обрабатываемых в пенитенциарной системе [1]. Производственный сектор в данном вопросе не является исключением: ведение отчетной документации по объемам производства, расходам, чистой прибыли, трудовым ресурсам, остаткам и количеству бракованной продукции – является важнейшей составляющей функционирования любого производства.

На сегодняшний день научно-исследовательскими подразделениями пенитенциарной системы уже разработаны системы учета и хранения статистических отчетных данных (далее – Хранилище данных) [2-4], однако, отсутствуют инструменты для их анализа и прогноза; отсутствуют также инструменты для поддержки принятия решений, анализа рисков, планирования ресурсов предприятий и отраслей. Также отсутствуют инструменты для быстрой предварительной подготовки и обработки данных. Имеющееся Хранилище данных позволяет лишь проводить запись и считывание данных, вопросы статистического и системного анализов остаются открытыми.

В работе рассмотрены самые первые ступени для разработки систем анализа данных: алгоритмы работы с базами данных (далее – БД) для проведения анализа, создание многомерных фильтров, позволяющих быстро обрабатывать данные в оперативной памяти, создание внешних пользовательских интерфейсов. Разработка велась на примере структур данных отраслевого производственного сектора пенитенциарной системы.

Основная цель данной работы – продемонстрировать процесс интеграции различных инструментов для создания простого и эффективного решения для управления данными статистических отчетных форм пенитенциарной системы.

Архитектура БД. Рассмотрим разработку архитектуры базы данных для проведения научных исследований и статистического анализа с позиций реляционной теории [5]. Согласно, разработанной ранее системе индексации данных для статистических отчетных форм [6], для анализа отраслевого сектора следует рассматривать следующие параметры, которые можно представить как множества ():

для трудовых ресурсов:

$$X_{m=1,p=7,o \in \{1,2,\dots,24\}}, \quad (1)$$

для производственных процессов:

$$X_{m=2,p=2,o \in \{1,2,\dots,37\}}, \quad (2)$$

рассматриваемый срез данных (исходя из отраслей производства) при этом будет:

$$Y_{u=2,v \in \{1,2,\dots,13\}}. \quad (3)$$

Срез отраслей производства можно также проводить при (4):

$$X_{m=2,p=1,o \in \{15,\dots,24\}} \wedge Y_{u=1,v \in \{1,2,\dots,14\}}, \quad (4)$$

в этом случае преимуществом будет возможность для отраслей производства рассмотреть дополнительно срезы данных по видам учреждений ($Y_{u=1,v \in \{1,2,\dots,14\}}$), однако будет и недостаток – отсутствие возможности добавить данные по трудовым ресурсам (так как в рассматриваемых статистических отчетных формах учет данных по трудовым ресурсам одновременно в разрезе отраслей производства ($Y_{u=2,v \in \{1,2,\dots,13\}}$) и видам учреждений ($Y_{u=1,v \in \{1,2,\dots,14\}}$) – не предусмотрен). Поэтому в формировании БД для проведения исследования были рассмотрены только множества и срезы согласно (1-3).

На территориальном уровне наиболее подходящим для анализа отраслевого сектора будет разделение данных по Федеральным округам. Также можно рассмотреть срезы данных по временным отрезкам: по месяцам и по годам. В итоге, БД будет состоять как из категориальных данных, так и из числовых (рисунок 1).

Рис. 1. Архитектура БД для проведения исследования

Из (1) и (2) рассмотрим наиболее интересные для производственных процессов параметры (в дальнейшем они могут быть интерпретированы как ключевые параметры эффективности (далее KPI [7])): $X_{m=1,p=7,o=1}$ – среднесписочная численность трудоустроенного спецконтингента (чел.); $X_{m=1,p=7,o=14}$ – количество отработанных часов в месяц (тыс. чел-часов); $X_{m=2,p=2,o=1}$ – объем производства товаров (тыс. руб.); $X_{m=2,p=2,o=26}$ – количество арендованного оборудования (ед.); $X_{m=2,p=2,o=27}$ – оплата за аренду помещений в месяц (тыс. руб.); $X_{m=2,p=2,o=28}$ – остатки готовой продукции на конец отчетного периода (тыс. руб.); $X_{m=2,p=2,o=32}$ – объем бракованной продукции (тыс. руб.); $X_{m=2,p=2,o=34}$ – чистая прибыль (тыс. руб.); $X_{m=2,p=2,o=35}$ – объем заказов (заключенных контрактов) на производство продукции в рамках текущего года (тыс. руб.).

Стоит отметить, что могут быть выбраны и другие параметры для проведения исследования, в зависимости от поставленных целей и задач.

Из приведенных параметров, в рамках срезов по отраслям производства, федеральным округам, и отрезкам времени – может быть составлена БД для исследования. Непосредственно данная БД может быть записана на жесткий диск, после прохождения через многомерные фильтры данных – выборка уже будет храниться в оперативной памяти (RAM – random access memory) для более быстрой работы с данными (рисунок 2) [8].

Рис. 2. Использование жесткого диска и оперативной памяти для развертывания БД и категориальных фильтров данных, а также для последующей обработки данных

Далее рассмотрим более подробно организацию работы с БД, а также разработку фильтров.

Организация работы с БД. Подключение к базе данных производится следующим образом (рассмотрено подключение на примере бессерверной базы данных SQLite [9] и библиотеки pandas [10]):

```
conn = sqlite3.connect('data.db')
c = conn.cursor()
создание таблицы, если она еще не создана:
c.execute("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS data (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    json_data TEXT
)
""")
```

где «`sqlite3.connect('data.db')`» – подключение к базе данных SQLite, находящейся в файле «`data.db`». Если файл базы данных не существует, он будет создан; «`conn.cursor()`» – создание курсора для выполнения SQL-запросов; «`c.execute(...)`» – выполнение SQL-запроса для создания таблицы `data`, если она еще не создана. Таблица имеет два столбца: `id` (целочисленный первичный ключ) и `json_data` (текстовое поле для хранения данных в формате JSON).

Также следует сделать возможность и очистки БД, сделаем интерфейс кнопки очистки данных при помощи библиотеки streamlit [11]:

```
if st.button("Очистить базу данных"):
    c.execute('DELETE FROM data')
    conn.commit()
    st.success("База данных успешно очищена")
```

где «`st.button("Очистить базу данных")`» – создание кнопки для очистки базы данных. Если кнопка нажата, выполняется SQL-запрос для удаления всех записей из таблицы `data`, и изменения сохраняются в базе данных с помощью «`conn.commit()`». Сообщение об успешном выполнении отображается пользователю.

Так как наиболее популярна выгрузка данных из Хранилища данных в формате `xlsx`-документов, рассмотрим добавление данных в нашу БД при помощи загрузки документов формата `xlsx`, заполненных согласно приведенным ранее формам:

```
uploaded_file = st.file_uploader("Загрузите файл Excel", type=["xlsx"])
if uploaded_file is not None:
    df = pd.read_excel(uploaded_file)
    st.write("Предпросмотр данных:", df)
```

где «`st.file_uploader("Загрузите файл Excel", type=["xlsx"])`» – создание элемента для загрузки формата `xlsx`, если файл загружен («`uploaded_file is not None`»), он читается с помощью функции `pd.read_excel`, и данные отображаются в приложении с помощью «`st.write`».

Сохранение данных в БД реализовано следующим образом:

```
if st.button("Сохранить данные"):
    c.execute('DELETE FROM data')
    conn.commit()
    for i, row in df.iterrows():
```

```

c.execute('INSERT INTO data (json_data) VALUES (?)', (row.to_json(),))
conn.commit()
st.success("Данные успешно сохранены")

```

где «*st.button("Сохранить данные")*» – создание кнопки для сохранения данных. Если кнопка нажата, выполняются следующие шаги:

1. очистка таблицы *data* (если она не была очищена ранее);
2. перебор всех строк *DataFrame df* с помощью метода «*iterrows()*»: для каждой строки вызывается метод «*to_json()*», который преобразует строку в формат *JSON*; *SQL*-запрос «*INSERT INTO data (json_data) VALUES (?)*» вставляет *JSON*-данные в таблицу;
3. изменения сохраняются в базе данных с помощью «*conn.commit()*»;
4. отображение сообщения об успешном сохранении данных.

Заккрытие соединения с базой данных проводится при помощи «*conn.close()*».

Проверка наличия загруженного файла:

```
if uploaded_file_xls is not None:
```

```
df = pd.read_excel(uploaded_file_xls)
```

Проверка условия был ли загружен файл («*uploaded_file_xls is not None*») инициализирует загрузку файла если он отсутствует, файл считывается с помощью функции «*pd.read_excel*» и данные приравниваются переменной *df*.

Обобщенный алгоритм (в упрощенном варианте) для организации работы с базой данных, согласно представленным скриптам, будет реализован следующим образом (рисунок 3).

Рис. 3. Алгоритм организации работы с БД, согласно представленным скриптам

Дополнительно к представленному алгоритму были созданы поля предпросмотра загружаемых данных, заголовки, названия кнопок и пр. В результате, внешний интерфейс для реализации данного алгоритма выглядит следующим образом (на рисунке 4 далее представлено добавление и сохранение данных на примере формата *xlsx* в БД посредством записи в формат *JSON*).

Рис. 4. Разработанный внешний интерфейс для загрузки, очистки и сохранения данных из Хранилища данных, согласно приведенным скриптам и алгоритму

Далее, более подробно разберем разработку многомерных фильтров категориальных данных.

Разработка фильтров данных. Рассмотрим создание категориальных фильтров, которые позволяют пользователю выбирать различные критерии для отображения данных:

```
region = st.sidebar.multiselect(
    "Выберите Федеральный округ",
    options=df["Федеральный_округ"].unique(),
    default=df["Федеральный_округ"].unique(),
)
construction = st.sidebar.multiselect(
    "Выберите отрасль производства",
    options=df["Отрасль"].unique(),
    default=df["Отрасль"].unique(),
)
```

Также можно рассмотреть как категориальные данные интервалы учета параметров – «Год» и «Месяц». Хотя в Python и существует тип данных «date», в данном случае он не рассматривался, так как информация из Хранилища выгружается без формата «date» и пользователям не всегда удобно работать с этим типом данных. В этом случае, для интервалов учета параметров можно сделать следующие фильтры:

```
Year = st.sidebar.multiselect(
    "📅 Выберите год",
    options=df["Год"].unique(),
    default=df["Год"].unique(),
)
Month = st.sidebar.multiselect(
    "📅 Выберите месяц",
    options=df["Месяц"].unique(),
    default=df["Месяц"].unique(),
)
```

где «*st.sidebar.multiselect*» создает многократные выборы (*checkboxes*) в боковой панели для фильтрации данных по выбранным столбцам: "Федеральный_округ", "Отрасль", "Год" и "Месяц". Пользователь может выбрать одно или несколько значений из каждого столбца.

Фильтрация данных по выбранным критериям:

```
df_selection = df.query("Федеральный_округ==@region & Год==@Year &
Месяц==@Month & Отрасль==@construction")
```

«*df.query*» используется для фильтрации *DataFrame df* по выбранным значениям фильтров. Здесь используется синтаксис выражений в строках с помощью «@» для ссылки на переменные *Python*. В контексте использования метода «*query*», «@» – служит для ссылки на внешние переменные в строке запроса. Это означает, что «@» используется для передачи значений переменных *Python* внутрь строки запроса «*query*».

Возможно также сделать дополнительный фильтр для годового среза. Он нужен будет например для того чтоб сравнить интересующие показатели текущего года относительно предыдущего (причем, разработанный инструмент получается достаточно пластичным: так как можно выбрать только определенные месяцы, отрасли производства и федеральные округа для сравнения). Скрипт для дополнительного фильтра годового среза представлен далее:

```
Year_exp = st.sidebar.multiselect(
    "ДОПОЛНИТЕЛЬНО: выберите годовой сравнительный срез:",
    options=df["Год"].unique(),
    default=df["Год"].unique()
)
```

```
df_selection_exp = df.query("Федеральный_округ==@region & Год==@Year_exp &
Месяц==@Month & Отрасль==@construction")
```

В итоге, внешний интерфейс фильтров данных, с учетом представленных скриптов, будет выглядеть следующим образом (рисунок 5).

Рис. 5. Разработанный внешний интерфейс для фильтрации данных по категориям: отрасли производства, год, месяц, федеральный округ

Практический пример и тесты производительности. Рассмотрим выборку из 10 тыс. точек, записанных в базу данных, которая соответствует архитектуре, описанной ранее (данные были собраны за 5 лет). В тестах была использована оперативная память объемом 8 ГБ (в один канал), DDR4, работающая на частоте 3200 МГц в купе с процессором Ryzen 5 5600. Для замеров был использован модуль Python «time». В результате проведенных тестов было установлено, что время получения отфильтрованных данных для дальнейшего использования не превышает 0,1 секунды. Таким образом, благодаря проведенным тестам и полученным результатам, можно резюмировать, что разработанные инструменты для фильтрации данных могут быть применены в практической деятельности, а также дальнейшей разработке информационных систем для производственного сектора.

Заключение. Не смотря на существующие разработки в области информационных технологий, создание инструментов для проведения статистического и системного анализов для производственного сектора – остаются как никогда актуальными.

В работе был предложен ряд подходов для создания инструментов предварительной подготовки данных (в частности – категориальных фильтров данных) при помощи языка Python и его библиотек, а также бессерверной СУБД. Рассмотрена запись данных в БД при помощи формата *JSON*. Представлены алгоритмы загрузки и обработки данных с примерами кода на *Python*. Разработан внешний пользовательский интерфейс для быстрой и удобной работы с исследуемыми данными.

Разработка была сделана на примере статистических данных производственного сектора пенитенциарной системы. Благодаря проведенным тестам на производительность была доказана практическая применимость разработанных инструментов. Применение категориальных фильтров позволяет также сравнить текущие значения параметров с прошлогодними. Разработка фильтров – является важной задачей при создании выборок для проведения машинного обучения и сравнительного анализа данных.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Производственная и трудовая деятельность как фактор медико-социальной адаптации осужденных: отчет о НИР / Д. С. Пономарев, М. М. Горохов, С. Б. Пономарев, И. В. Разумова. – Федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний», 2022. – С. 5-40.
2. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015612855. Стат.Оператор : № 2014663634 : заявл. 26.12.2014 : опубл. 26.02.2015 ; заявитель Федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУ НИИИТ ФСИН России). – EDN KHWEMU.
3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015612075. Стат.Проект : № 2014663715 : заявл. 26.12.2014 : опубл. 11.02.2015 ; заявитель Федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУ НИИИТ ФСИН России). – EDN GHRZEY.
4. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015612427. Стат.Аналитик : № 2014663636 : заявл. 26.12.2014 : опубл. 18.02.2015 ; заявитель Федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУ НИИИТ ФСИН России). – EDN WLOOLP.
5. Date, C. J. *SQL and Relational Theory* / C. J. Date. – O'Reilly, 2010. – 474 p.
6. Пономарев, Д. С. Разработка систем индексации данных для производственно-экономического и трудового секторов пенитенциарной системы / Д. С. Пономарев // Инженерный вестник Дона. – 2024. – № 3(111). – С. 100-108. – EDN CAZJLC.

7. Marr, B. Key Performance Indicators (KPI): The 75 measures every manager needs to know / B. Marr. – Financial Times Press, 2012. – 347 p.
8. Tiago, R. A. Fast Python: High performance techniques for large datasets / R. A. Tiago. – Manning, 2023. – 304 p.
9. Kreibich, J. Using SQLite: Small. Fast. Reliable. Choose Any Three / J. Kreibich. – O'Reilly Media, 2010. – 526 p.
10. Harrison, M. Effective Pandas: Patterns for Data Manipulation / M. Harrison. – Independently published, 2021. – 497 p.
11. Khorasani, M. Web Application Development with Streamlit / M. Khorasani, M. Abdou, J. H. Fernandez. – Apress, 2022. – 508 p.

Поступила в редакцию 13.06.2024 г., рекомендована к печати 28.06.2024 г.

DEVELOPMENT OF CATEGORY DATA FILTERS FOR INFORMATION PROCESSING ON THE EXAMPLE OF STATISTICAL FORMS OF THE PRODUCTION SECTOR OF THE PENITENTIAL SYSTEM

Ponomarev D.S.

The work discusses the development and practical application of one of the important tools for information and analytical systems - categorical data filters. These filters become especially relevant when you need to compare samples by certain categories, or compare the values of indicators of the current specified period of time relative to previous ones. As an example, statistical data from the production sector of the penitentiary system were considered. Interaction with already developed data storage and accounting systems is considered. Examples are given of the formation of a database architecture for conducting scientific research and data analysis from the perspective of relational theory. Algorithms for implementing work with a database and creating multidimensional filters are considered using the example of the Python programming language. User interfaces developed.

Keywords: manufacturing sector, Python, SQL, databases, relational theory, systems analysis, penitentiary system.

Пономарёв Дмитрий Сергеевич

кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник филиала (г. Ижевск) ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний», доцент кафедры водоснабжения и водоподготовки ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск.
E-mail: ponomarev.dmitry1990@mail.ru

Ponomarev Dmitrii Sergeevich

Candidate of Technical Sciences, Leading Researcher of the Branch (Izhevsk) of the Federal Penitentiary Service of Russia, Associate Professor of Izhevsk State Technical University, Russian Federation, Udmurt Republic, Izhevsk.